

**ОЛИЙ ҲАРБИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА
АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ
АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ**

Абдурахмонов Зафар Батирович

Божхона институти, Ахборот технологиялари ва математика кафедраси, катта
ўқитувчи, тел: +998909630306, e-mail:ucell1@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10035873>

***Аннотация.** Мақолада олий таълим, хусусан олий ҳарбий таълим фаолиятини ахборот технологиялари асосида ташкил қилиш масалаларига эътибор қаратилган. Бу борада таълим самардорлигини оширишда ахборот-коммуникация технологиялари муҳим восита сифатида хизмат қилиши ҳамда шу жиҳатдан бугунги кунда компьютер технологияларининг шиддат билан ривожланиши асосида уларнинг ўқув жараёнига интенсив равишда татбиқ этилиши таълим тизимида том маънодаги ижобий ўзгаришларга олиб келиши ифодаланган.*

***Калим сўзлар:** таълим, компьютер, рақамлаштириш, коммуникация, ахборот-коммуникация технологиялари, видеопроектор, махсус экран, видео камера, веб-камера, сканер, принтер, интернет.*

Бугунги кунда мамлакатимиз олий ўқув юртларида, хусусан олий ҳарбий таълим муассасаларида малакали ва ҳар томонлама салоҳиятли кадрларни тайёрлаш уларни жаҳон андазалари даражасидаги назарий ва амалий билимлар билан қуроллантириш, барча соҳаларда илмий-тадқиқот ишларини ривожлантириш, ахборот-коммуникация технологиялари асосида таълим жараёнини ташкил этиш ва шу каби муаммоларни юқори даражада ҳал этишни тақозо этмоқда.

Шу сабабли республикамызда олий ҳарбий таълим тизimini такомиллаштириш, кадрлар тайёрлаш мазмунини замонавий талаблар асосида тубдан қайта кўриб чиқиш, рақобатбардош олий маълумотли ҳарбий мутахассислар тайёрлаш ҳамда соҳани жаҳон стандартлари даражасида ривожлантиришда олий ҳарбий таълим тизимига ахборот-коммуникация технологиялари ва инновацион ғояларни татбиқ этишга, фаолиятни бошқаришни такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Мазкур йўналишда таълим муассасаларининг моддий-техника базасини ва тармоқли инфратузилмани ривожлантириш, таълим жараёнига ахборот-коммуникация технологияларини татбиқ этиш ва шу асосда ўқитишнинг янги усулларини яратиш, шунингдек таълим ва тарбия жараёнларининг рақамлаштирилган тизimini йўлга қўйиш каби масалаларни ҳал этиш зарурати пайдо бўлмоқда. Ушбу муаммоларни ўрганиш ва ҳал этиш ҳар бир олий ҳарбий таълим муассасаси олдига ўзига хос талабларни қўяди.

Жумладан, агарда республикамызда ўндан ортиқ ҳарбий ёки ҳарбийлаштирилган олий таълим муассасалари борлигини эътиборга олсак, уларнинг ички тартиб қоидалари ва ҳарбий таълим жараёнларининг аксарият қисми ёпиқ мазмунни касб этиши, шунингдек ҳарбий таълим ва тарбия жараёнларига ахборот-коммуникация технологияларини татбиқ этиш йўналишда очиқ мазмундаги манбааларнинг деярли йўқлигини ҳисобга олсак мазкур йўналиш биздан алоҳида ёндашувни талаб этади.

Коммуникация сўзи латин тилидан (*communicatio*) олинган бўлиб ахборотларни узатиш деган маънони англатади.

Ахборот-коммуникация технологиялари (АКТ) – маълумотларни ўзида тўплаш, сақлаш, қайта ишлаш, улардан фойдаланиш воситалари орқали барча соҳаларда кескин ривожланишга имкон яратиш берувчи технология ҳисобланади. Бу технологиянинг асосини ахборот ва уларни қайта ишлаш воситалари (асосан компьютер, планшет, мобил воситалари, ақлли қўл соатлари ва ҳ.к.з.) ташкил қилади. Бу технологиядан ҳозирги вақтда деярли барча соҳаларда кенг фойдаланиш келинмоқда. Шу жумладан таълим-тарбия жараёнларида ҳам.

Кейинги йилларда таълим жараёнини рақамлаштиришга катта эътибор берилмоқда, чунки замонавий ўқитиш технологияларидан дарс жараёнида фойдаланиш катта ижобий натижалар бериб келмоқда. Таълим жараёнини рақамлаштириш ёки ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш дастурига қуйидагиларни киритиш мумкин:

- таълим тизимининг барча поғоналарида ахборотлаштиришни етакчи бўлинма эканлигини таъминлаш;

- барча соҳалар бўйича билим беришда ахборотлаштиришни ривожлантиришни лойиҳалаш ва яратиш;

- техник таъминот – компьютерлар, ахборот технологиясининг бошқа қурилмалари билан таъминлаш ҳамда уларга техник хизмат кўрсатиш;

- телекоммуникация тармоқлари;

- алоқанинг шаклига кўра локал ёки корпоратив тармоқларини таъминлаш;

- таъминот ресурслари (дастурий таъминот, интернетдаги ахборотлар мажмуи, маълумотномалар ва ҳ. к.);

- таълим муассасаси ўқитувчиларини ахборот-коммуникация технологиялари бўйича билимларини ривожлантириш (ахборот технологияларини таълим жараёнига татбиқ этиш малака ва қўникмаларини шакллантириш) .

Бугунги кунда таълим жараёнига ахборот-коммуникация технологиялари (АКТ) шиддат билан кириб келиши билан бирга, у таълимнинг самарадорлигини оширишда энг қулай омиллардан бири бўлиб қолмоқда. Шунинг учун ҳам илғор мамлакатлар таълим тизимида компьютер техникасидан, замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан унумли фойдаланишга қаратилган изланишлар тўхтовсиз кечмоқда.

Таълим тизимига ахборот-коммуникация технологиялари ва инновацион ғояларни татбиқ этиш йўналишида қатор хорижий ва мамлакатимиз олимлари томонидан таълим тизимини такомиллаштириш масалалари, таълим менежментнинг назарий ва методологик асослари, шунингдек таълим тизимида ахборот технологияларини қўллаш усулларига бағишланган бар қанча илмий-тадқиқот ишлар қилинганлигини кўришимиз мумкин.

Жумладан, олий таълимда таълим жараёнини бошқаришнинг автоматлаштирилган тизимини ишлаб чиқиш О.А.Бубарева, илмни бошқаришни АҚШ тажрибасини ўрганган М.М.Иванов, олий таълим тизимида бошқарув қарорларини қабул қилишнинг Россия тажрибасини ўрганган А.Панова ва бошқа тадқиқотчиларнинг илмий қарашларини келтиришимиз мумкин [1].

Шу билан биргаликда кейинги йилларда ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш масалаларига бағишланган илмий ишлар А.Н.Арипов [2], кадрларни тайёрлаш, олий таълим тизимида ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланиш ва персонални бошқаришда хорижий мамлакатлар тажрибаси масалалари Д.Н. Рахимова [3], замонавий шароитда олий таълим тизимини бошқаришни такомиллаштириш

масалалари Б.Ю.Ходиев [4] каби республикамиздаги етакчи олимлари томонидан ўрганилган ва илмий-тадқиқот ишлари олиб борилган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, бизга маълум бўлган хорижий ва республикамиз миқёсидаги бажарилган тадқиқот натижаларидан унумли фойдаланган ҳолда олий ҳарбий таълим муассасаларида таълим ва тарбия жараёнларига ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий қилиш асосида фаолият самарадорлигига эришиш бугунги кунда энг долзарб масала ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан замонавий компьютер технологияларидан олий таълимда самарали фойдаланишга доир бир қатор қарор ва фармонлар қабул қилинган. Уларда асосан, ёшларимизга берилаётган билим ва кўникмаларни янгича усулларда тушунтириш назарда тутилган. Шу сабабли, айти пайтда ҳар бир ўқитувчи-педагоглардан иш фаолиятини пухта режалаштириш, қўйилган масаланинг тўлақонли ечимини топиши учун зарур бўлган ахборотларни тезкор топа олиш, ўрганилаётган объект ёки жараённинг моделини қура олиши ҳамда янги технологиялардан унумли фойдаланиши учун етарли малакаларга эга бўлиши талаб этилмоқда.

Кейинги масала таълим муассасаларидаги ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш самарадорлиги ҳисобланади. Ушбу йўналиш бўйича мавжуд муаммолар сирасига қуйидагиларни киритишимиз мумкин:

- моддий-техника базани такомиллаштириш, маънан эскирган техникаларни янгилаш. Яъни, таълим муассасасини замонавий техник қурилмалар, замонавий компьютер, мобил воситалар, видеопроектор, махсус экран, телевизор, видео камера, веб-камера, сканер, принтер, интернет, юқори тезликдаги интернет тармоғи билан таъминлаш;

- дастурий маҳсулотлар етарли даражада эмаслигини ҳисобга олиб, уларни мультимедиа электрон дарсликлар, ўргатувчи тренажёрлар, виртуал лаборатория, техник қурилмаларнинг дастурий таъминоти, уларни ишлатиш ва ўргатиш бўйича қўлланмалар билан таъминлаш;

- таълим ва тарбия жараёнларини олиб бориш, бошқариш ва мониторинг қилишни ўзида мужассамлаштирган “Таълимнинг автоматлаштирилган ахборот тизими” (электрон журнал, электрон кафедра, электрон деканат ва бошқа)ни яратиш ва ундан унумли фойдаланиш;

- ўқитувчиларнинг маълум бир қисми замонавий компьютер техникаси ва технологияларидан ҳамда автоматлаштирилган таълим тизимларидан ўқув жараёнида етарли даражада фойдаланиш малакасига эга эмас. Шу сабабли олий таълим муассасаларидаги ўқитувчилар компьютер ва замонавий техникаларда мукамал ишлашни билишлари, унинг имкониятларидан ўқитиш жараёнида унумли фойдаланиш малакаларини шакллантириш муҳим аҳамият касб этади.

Таълим жараёнида ахборот технологияларидан унумли фойдаланишга таъсир этувчи асосий омиллар ҳақида гап кетганда аввало, ўқитувчиларни компьютерда ишлашга ўргатишни икки босқичда амалга ошириш мақсадга мувофиқдир.

Биринчи босқич – таълим муассасасида ўқитувчиларнинг компьютер саводхонлиги, таълим жараёнига ахборот технологияларини татбиқ этиш бўйича билим даражасини аниқ белгилаб олиш керак. Бунинг учун таълим муассасасидаги ўқитувчи-мураббийлардан тест синовлари ёки сўровномаларни ўтказиш лозим бўлади. Бу орқали компьютер техникасидан таълим жараёнида фойдаланиш даражасига кўра қуйидагилар аниқланади:

- компьютер техникаси билан ишлашни қисман биладиганлар (унча мураккаб бўлмаган операциялар бажаришни, маълум дастурларга кириш ва чиқишни биладиганлар);

- компьютер техникаси билан ишлашни яхши биладиганлар (компьютердаги дастурлар билан ишлай олувчилар, компьютердан фойдаланувчи сифатида фойдаланувчилар);

- компьютер техникасидан фойдаланишни мукамал эгаллаганлар (дастурлар билан ишлай олишдан ташқари, маълум бир тилда ўзлари истаган дастурларни туза олувчилар).

Шу сабабли биз таълим муассасасидаги компьютер саводхонлиги бўйича “компьютер техникаси билан ишлашни қисман билувчиларни” компьютер техникаси билан мулоқотни яхши биладиганлар даражасига етказишимиз лозим бўлади. Яъни ўқитувчиларга “office” дастурларида ишлаш тўлиқ ўргатилади. Ўқитувчиларнинг компьютер техникаси билан мулоқотни яхши биладиганлар даражасига етказилиши фанлардан мавзуларнинг маълум қисмини замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда ўтиш, ҳозирги ахборот-коммуникация технологиялари асосида бутун жаҳон ахборот тизими Интернетга уланиш, ундан материаллар олиш ва дарс жараёнида мазкур материаллардан фойдаланиш, мавзулар бўйича дарс машғулотларини лойиҳалаш, дастурлаштиришга имкон яратади.

Ўқитувчи мавжуд дастурлардан аввалдан режалаштирган ҳолда дарс жараёнида фойдаланиши, зарур ҳолларда дастурларга вазият тақозосига қараб айрим ўзгартиришлар киритиши, дарс жараёнида дастурларни алмаштириши ҳам мумкин. Бундай даражадаги ўқитувчига дарсга тайёргарлик, дарс жараёнида, дарсдан кейин бошқа марказлардан кўмак олишга ҳам имкони бўлади. Бу босқичнинг ҳаётга татбиқ қилиниши таълим муассасасида амалга оширилаётган таълим жараёнининг ҳозирги давр талаблари, илғор мамлакатлар таълим тизими даражасига етказиш имкониятини яратади.

Иккинчи босқичда – компьютер техникасидан ўқув жараёнида унумли фойдаланган ҳолда амалий машғулотлар ва семинар-тренинг дарслар ўтказиш ҳисобланади. Бу босқичда асосан профессионал даражада биладиганлар қисмидан фойдаланилади. Бундай ўқитувчилар гуруҳини асосан, олийгоҳлардаги “Ахборот технологиялари фанлари” кафедраларининг ўқитувчилари ташкил қилади. Улар қолган ҳар бир фан ўқитувчиларига ўзларининг фанларидан келиб чиқиб, АКТдан дарс жараёнида фойдаланиш, ўзларининг фанларидан оддий биринчи даражали электрон қўлланмаларни *.doc, *.html ва *.swf форматларида тайёрлашга ўргатишади. Кейинги навбатда, уларга мураккаб дастурлар (яъни, Macromedia Flash, Macromedia Dreamweaver, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop каби)да ишлашни ўргатиш кўзланган мақсадга олиб келади. Бу босқич жуда мураккаб ва давомли жараён бўлиб, унда ҳар бир фан ўқитувчисидан катта масъулият талаб этади.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлашимиз лозимки, таълим жараёнида ахборот-коммуникация технологияларидан самарали фойдаланиш таълим муассасаси олдида куйидаги вазифаларни кўяди:

- қулай шарт-шароитлар яратиш (моддий техника базаси, локал ва корпоратив тармоқ, зарур дастурий таъминот ва бошқа);

- таълим муассасасида профессор-ўқитувчиларнинг компьютер саводхонлиги, таълим жараёнига ахборот технологияларини татбиқ этиш бўйича билим даражасини ошириш;

- таълим ва тарбия жараёнларини олиб бориш, бошқариш ва мониторинг қилиш жараёнларини ўзида мужассамлаштирган “Таълимнинг автоматлаштирилган ахборот тизими” (электрон журнал, электрон кафедра, электрон деканат ва бошқа)ни яратиш.

REFERENCES

1. Б.Отаниёзов. Таълим менежментининг автоматлаштирилган электрон тизими ва унинг аҳамияти. Ўзбекистон божхона ахборотномаси, 2019 йил 2-сон.114—119 бет.
2. Рахимова Д.Н., Арипов А.Н. ва бошқалар. Замонавий менежмент: назария ва амалиёт. - Т.: Гофур Гулом ижодий уйи, 2011 й.
3. Рахимова Д.Н., Касимова Н. Принципы управления персоналом в Японии. Потенциал современной науки. 2016. №4(21).
4. Ходиев Б.Ю. Совершенствование системы управления вузами в современных условиях.—Т.: Иқтисодиёт ва таълим. 2003 г.